

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРНОГО БЕЛОГО АМУРА В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Утемуратова Ф. Ж., ²Облаяров М.Э., ³Ким С.И.

^{1,2}Ташкентский Государственный Аграрный университет, ³Филиал Астраханского государственного Технического Университета в Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929325>

Аннотация. Анализировали показатели технологического качества товарного белого амура (*Ctenopharyngodon idella*), выращенного в Ташкентской области Узбекистана. Белый амур за второй вегетационный сезон выращивания достиг общей длины 32 - 54 см, стандартной длиной 27,2 – 47,5 см, общей массой тела 352 - 1548 г. Приведены линейные показатели в %% от длины тела и индексы головы, тушки и других органов в %% от общей массы тела, а также органолептическая оценка технологического качества белого амура.

Ключевые слова: белый амур, *ctenopharyngodon idella*, аквакультура, технологическое качество рыбы, Узбекистан

Annotatsiya. O‘zbekistonning Toshkent viloyati sharoitida yetishtirilgan tovar oq amur (*Ctenopharyngodon Idella*) baliqlari texnologik sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Oq amur balig‘i tanasining umumiy uzunligi ikki vegetatsiya mavsumi davomida yetishtirish natijasida 32 - 54 smga, standart uzunligi 27,2 - 47,5 sm, tanasining umumiy og‘irligi 352 – 1548 g ga yetdi. Tanasi umumiy og‘irligiga tanasining uzunligi, boshi va boshqa a‘zolariga nisbati %% shuningdek, oq amur balig‘i texnologik sifatini baholash ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: oq amur, *ctenopharyngodon idella*, akvakultura, baliqlarning texnologik sifati, O‘zbekiston.

Abstract. The technological quality indicators of table grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) grown in Tashkent region of Uzbekistan were analyzed. During the second vegetation season, the grass carp reached a total length of 35 - 54 cm, a standard length of 27.2 – 47.5 cm, and a total body weight of 352 - 1548 g. Linear indicators in % of standard body length and indices of the head, carcass and other organs in % of total body weight, as well as an organoleptic assessment of the technological quality of grass carp amur are given.

Key words: grass carp, *ctenopharyngodon idella*, aquaculture, technological quality of fish, Uzbekistan.

Белый амур (*Ctenopharyngodon idella*) уже с начала 1960х годов является важной промысловой рыбой в Узбекистане и занял важное место в сегменте свежей рыбы (Камилов, 1973). Однако, с качественным и количественным развитием рыбохозяйственного сектора в стране и повышением благосостояния населения все больше будет вставать вопрос о понимании товарного качества продуктов, тем более – о развитии рыбопереработки. До настоящего времени анализа товарного качества продуктов аквакультуры в республике не было. Для каждого объекта важно определять технологические показатели качества рыбы как продукты питания (Абрамова, 2004; Сафронова, Дацун, 2004). Целью данной работы было дать оценку общепринятых показателей рыбохозяйственного качества товарного белого амура в ядре вселения вида в Узбекистан – в Ташкентской области через 60 лет после вселения объекта из Китая.

Исследовали двухлетков белого амура, выращенного в Ташкентской области, поставляемых на рынок свежей рыбы в Ташкент. Четыре свежих особи 23 ноября были доставлены в лабораторию Филиала Астраханского Государственного Технического Университета в Ташкентской области. Были выбраны случайные 2 особи мелких и 2 особи крупных из партии белого амура. У рыб измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методов разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012). Также расчисляли индексы линейных показателей органов тела по отношению к стандартной длине (%).

Выборка включала рыб общей длиной 32,0 – 54,1 см, стандартной длиной 27,2 – 47,5 см, общей массой тела 352,2 – 1548,1 г. Видно, что в прудовых нагульных прудах двухлетки белого амура могут достигать существенных размеров тела, что благоприятно для развития рыбоводства.

Органолептическая оценка карпа следующая: у анализируемых рыб поверхность тела была чистой. Чешуя у белого амура крупная, блестящая, плотно прилегает к поверхности тела. Мышечная ткань исследованных особей плотная, упругая. При нажатии образовавшаяся ямка быстро и полностью восстанавливается, с трудом отделяется от костей, на разрезе имеет цвет, характерный для белого амура. Движение жаберных крышек нормальная, жабры были хорошего красного цвета. Поверхность всех рыб была покрыта слизью. У рыб глаза светлые, выпуклые, без повреждений. Признаков заболеваний нет.

Индексы линейных показателей пропорций органов тела приведены в таблице 1.

Массовый состав товарного белого амура приведен в таблице 2. Так как все особи были неполовозрелыми, то мы массу гонад включили в количество отходов.

Таблица 1.

Индексы линейных показателей пропорций двухлеток белого амура, Узбекистан,
2024

Показатель	Мин. – Макс.	Среднее ± Ошибка среднего
Длина головы	23,2 – 25,0	23,76 ± 0,42
Длина хвостового плавника	16,8 – 21,2	19,56 ± 0,94
Длина тушки	73,5 – 77,9	76,43 ± 1,00
Наибольшая высота тела	25,0 – 30,6	28,16 ± 1,22
Толщина тела	14,1 – 16,7	15,52 ± 0,64

Таблица 2.

Массовый состав товарного белого амура, Узбекистан, 2024

Части тела		Мин. – Макс.	Среднее ± Ошибка среднего
Общая масса тела, г		352,2 – 1548,2	921,29 ± 150,38
Индекс, % от общей массы тела	Порки	78,8 – 88,3	84,4 ± 2,03
	Тушка	58,6 – 61,2	60,01 ± 0,53
	Хвоста	9,3 – 11,5	10,03 ± 0,50
	Голова	16,5 – 23,9	21,55 ± 1,72
	Чешуи	3,2 – 3,5	3,41 ± 0,07
	Внутренности*	6,1 – 15,7	9,53 ± 2,13
	Плавники	2,4 – 3,4	2,97 ± 0,24
	Кости	5,9 – 10,4	7,26 ± 1,07
Кожа		3,6 – 4,3	3,99 ± 0,16
Количество отходов, %**		47,2 – 58,2	54,24 ± 2,41
Выход фарша (филе), %		42,5 – 46,5	45,01 ± 0,93
* включает массу пищевого тракта, печени, сердца, плавательного пузыря, желчного пузыря, гонад, жира внутренностей.			
** Включает массу внутренностей, головы, хвоста, костей, кожи, чешуи			

Показатели технологического качества рыб – важные биологические показатели, играющие большую роль для технологической переработки рыб в рыбопродукты. Эти показатели зависят от вида рыб, пола, возраста, размеров, времени года и ряда других факторов (Абрамова, 2004; Сафронова, Дацун, 2004). В нашей пробе были одновозрастные двухлетние белый амур из одного рыбхоза в Ташкентской области, отправленные после сезона нагула на реализацию как свежая рыба. Стандартом товарного прудового белого амура в VII зоне рыбоводства была признана индивидуальная масса тела 250 г и выше. Исследованные нами рыбы все отвечают стандартам. При этом белый амур отличается быстрым ростом, что позволяет за два вегетационных сезона выращивать в условиях Узбекистана рыб до 1,5 кг массы тела.

Отметим, что мы собирали пробы во второй половине ноября, в пробах у всех сомов были пустые желудки.

Анализ данных показывает, что карп в земляных прудах в условиях Ташкентской рыбы является высококачественным сырьем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова Л. С. Пути рационального использования сырьевых ресурсов рыбного хозяйства страны. - Пищевая промышленность. 2004, 3. – с. 6–10.

2. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. Ташкент, Фан, 1973. – 220с.
3. Муллабаев Н.Р., Собиров Ж., Уринова Г., Юлдашов М.А., Камилов Б.Г.. Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана.- . Agio Inform, 2022, 1 (3). – с. 55 – 58
4. Сафронова Т. М., Дацун В. М. Сырье и материалы рыбной промышленности. Москва: Мир, 2004, 272 с.
5. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
6. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. – с. 179–185.